

BAKI DÖVLƏT
UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
TƏHSİL NAZİRLİYİ

ÇAĞ ÖYRƏTİM İŞLƏTMƏLƏRİ
QAFQAZ UNİVERSİTƏSİ

ELM VƏ TƏHSİLDƏ
İNFORMASIYA-KOMMUNİKASIYA
TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ

BEYNƏLXALQ KONFRANS

TEZİSLƏR

Bakı, 16-17 sentyabr 2004

HƏMSƏDRLƏR

AMEA m.ü. A.M. Məhərrəmov

Prof.Dr. Erol Oral

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru

Qafqaz Universitetinin rektoru

KONFRANSIN TƏSKİLAT KOMİTƏSİ

Bakı Dövlət Universiteti

AMEA m.ü. A.M. Məhərrəmov,

AMEA m.ü. Y.Ə. Məmmədov

AMEA m.ü. B.M. Əsgərov

Prof. Ə.Ə. Əliyev

Prof. İ.N. Əliyeva

Dos. R.Ə. Mahmudzadə

Dos. C.K. Kazımov

Dos. Z.F. Xankişiyev

B.m. F.İ. Qurbanov

Qafqaz Universiteti

Prof. Dr. Erol Oral

Prof. N.M. Qocayev

Prof. H.D. Orucov

Prof. F.Q. İsayev

Dos. X.A. İsmayılov

B.m. Y.Ə. Babayev

T.e.n. A.Z. Adamov

B.m. E.V. Seyidov

B.m. F.Yegül

ELMİ-TƏSKİLAT KOMİTƏSİ

AMEA m.ü. A.M. Məhərrəmov, Prof. Dr. Erol Oral, AMEA m.ü. Y.Ə. Məmmədov, AMEA m.ü. B.M. Əsgərov, prof. N.M. Qocayev, prof. H.D. Orucov, prof. Ə.Ə. Əliyev, prof. F.Q. İsayev, prof. N.Ə. Əhmədov, dos. X.A. İsmayılov (məsul katib), dos. R.Ə. Mahmudzadə, dos. M.S. Xəlilov, dos. C.K. Kazımov, dos. Z.F. Xankişiyev

Ç $\frac{1419121574}{121-2004}$ sifarişlə

© Çağ Öyrətim İşlətmələri
Qafqaz Universiteti

NEFT VƏ QAZ QUYULARININ GEOFİZİKİ TƏDQIQI ÜÇÜN İNTELLEKTUAL İNFORMASIYA-ÖLÇMƏ KOMPLEKSİNİN PROQRAM TƏMİNATI

Süleymanov İ.A.

(«Neftqazavtomat» Elm-İstehsalat Birliyi – AZƏRBAYCAN)

Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün intellektual informasiya-ölçmə kompleksi («Turan» mədən geofiziki laboratoriyası) respublikamızda mədən geofizikası üçün işlənmiş ilk kompüterləşdirilmiş yerüstü cihaz olaraq quyu geofiziki tədqiqatları üçün əsas texniki vasitələrdən biridir [3]. İntellektual informasiya-ölçmə kompleksinin (İÖK) proqram təminatı ən yeni nəsli proqram texnologiyarın tətbiqi əsasında işlənmişdir və 4 səviyyəli ierarxiyadan ibarətdir (şək.1).

1. Yuxarı səviyyə -«Azərgeofizik» WINDOWS NT-4 / 2000 əməliyyat sistemləri mühitində obyekt yönümlü proqramlaşdırma platformasında DELFI alqoritmik dilində yaradılmışdır. «Azərgeofizik» çoxməsələli tətbiqi proqram modulu olub real vaxt ərzində İÖK-nin Kompüter səviyyəsi ilə Geofizika bloku arasında idarə və informasiya paketlərinin mübadiləsini dəstəkləyir. Ethernet adapteri vasitəsi ilə qəbul edilmiş geofiziki siqnalları real vaxt ərzində qrafik formada indikasiya olunmasına imkan verir. Qəbul edilmiş informasiya «Verilənlər Bazasına» yazılır. İstifadəsi «Verilənlər Bazası»-dan geofiziki informasiyanı təkrar olaraq karotaj əyriləri şəklində kompüterin ekranına çıxarda bilər. «Planshet» modulu eyni vaxtda bir neçə əyrinin ekrana çıxarılmasını, məştblənməsini və digər imkanları realizə edir. Eyni zamanda məlumatların LAS formatda disklərə köçürülmə imkanı da dəstəklənir.

2. Geofizika blokunun əməliyyat sistemi səviyyəsi (Linux ƏS səviyyəsi).

Geofiziki blok real vaxt ərzində çoxməsələli rejimdə işləməli olduğundan proqram təminatının yaradılmasında çoxməsələli, TCP/IP protokolu ilə işləyə bilən, mövcud avadanlıqlar üçün drayverlərə malik, modullu və kompakt əməliyyat sistemləri arasında hal hazırda ən qabaqcıl yerlərdən birini tutan LINUX əməliyyat sistemində üstünlük verilmişdir [1]. Linux ƏS-nin nüvəsi ayrıca generasiya olunaraq Ethernet və L-783 drayverləri ilə birləşdirilmiş və kompakt multiməsələli ƏS kimi istifadə olunmuşdur.

3. Geofizika blokunun tətbiqi proqramlar səviyyəsi («Geoblok» modulu) LINUX əməliyyat sistemi mühitində obyekt yönümlü proqramlaşdırma platformasında C++ proqramlaşdırma dilində işlənmiş kompakt (3 Mb yer tutur) tətbiqi proqram moduludur.

4-cü səviyyə –Siqnal porosessorun ADSP-2186 və DS89C430, AT89C55, AT89C52 kimi mikrokontrollerlərin tətbiqi proqramlarından ibarətdir.

Siqnal porosessorun (ADSP-2186) səviyyəsi L-783 analoq-rəqəm çeviricisinin komplektinə daxildir və Assembler dilində tərtib olunmuş hazır proqram məhsuludur. L-783

analoq-rəqəm çeviricisinin tərkibində olan ADSP-2186 siqnal prosessoru analoq kanallarından ən müxtəlif rejimlərdə giriş və çıxışın təşkil olunmasına imkan verir.

Şək.1 İÖK-nin proqram təminatının funksional sxemi

Mikrokontroller (MK) səviyyəsində İÖK-nin tərkibinə daxil elektron modulların: Dərinlik ölçü modulunun, Universal qida mənbəyinin Dəyişən cərəyan modulunun (DS89C430), Universal qida mənbəyinin Sabit cərəyan modulunun (AT89C55) və İndikasiya

modulunun (AT89C52) tətbiqi proqramları C (ANSI standartında) dilində işlənmiş və İSS8051 kross-kompilyatorundan istifadə edilməklə MCS-51 seriyalı mikrokontrollerin kodlarına generasiya edilərək MK -in daxili yaddaşına yazılmışdır [2].

(İÖK) proqram təminatı yeni işlənmiş proqram məhsulu olaraq «Turan» mədən geofiziki laboratoriyasının tərkibində 2003-cü ilin dekabrında «Azərmədəngeofizika» trestində müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmişdir [3,4].

ƏDƏBİYYAT

1. Питтс Дэвиди др. RED Hat Linux. Энциклопедия пользователя. Санкт-Петербург, Издательство Диасофт.,1999.-464 с.

2. Бродин В.Б., Шагурин И.И., Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс. М, Издательство ЭКОМ, 1999. -398 с.

3. Kərimov K.M., Məmmədov N.Ə., Əmirov Ə.M., Süleymanov İ.A., İsmayılov Ə.K., Nəsənov T.C., İsmayılov F.Ç., Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün «Turan» mədən geofiziki laboratoriyası, Azərbaycanda geofizika yenilikləri. - 2004, N-1, səh.56.

4. Əmirov Ə.M., Süleymanov İ.A., Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün proqram-texniki kompleks., «İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri» Respublika elmi konfransının əsərləri, 1 cild, səh.232-234., Bakı, 2003 il.

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Software for the Intelligent Information-Measuring Complex for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells

Authors:

Ilhami A. Suleymanov

Conference:

The International Conference on the Application of Information and Communication Technologies in Science and Education, Qafqaz University, Baku, Azerbaijan, September 16–17, 2004, pp. 80–82.

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15687139](https://doi.org/10.5281/zenodo.15687139)

Translated reference from the original bibliography (for citation indexing):

[3] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. "Turan" Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. *Geophysics News in Azerbaijan*, No. 1, 2004, p. 56. DOI: [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)

(Note: This corresponds to reference [1] in the Zenodo metadata.)

[4] Ali M. Amirov, Ilhami A. Suleymanov. *Software-Technical Complex for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells*. In: Proceedings of the Republican Scientific Conference "Modern Problems of Informatization, Cybernetics and Information Technologies", Vol. 1, Institute of Cybernetics and Institute of Information Technologies of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), Baku, 2003, pp. 232–234. DOI: [10.5281/zenodo.15682690](https://doi.org/10.5281/zenodo.15682690)

(Note: This corresponds to reference [2] in the Zenodo metadata.)